

VAN DE REDACTIE

HET M.A.B. VÓÓR 50 JAAR

De redactie prijst zich gelukkig Prof. J. Nathans bereid te hebben gevonden in elke aflevering van 1980 een terugblik te werpen op publicaties in het M.A.B. van 1930. Door deze korte signalen zijn wij in staat in enige mate de evolutie van de bijdragen, zowel wat onderwerpen als wat inhoud aangaat, in de loop van een halve eeuw te volgen.